
Evaluación del comportamiento de modelos de detección de objetos en condiciones de degradación visual

Evaluation of the performance of object detection models under conditions of visual degradation

Rubén Herrero Pérez^{*1}, Arturo Álvarez Sánchez², Sergio García González³, David Cruz García⁴, Gabriel Villarubia González⁵, William Gouvea Buratto⁶

Afiliación: ¹²³⁴⁵⁶Expert Systems and Applications Lab (ESALAB), Faculty of Science, University of Salamanca – Plaza de los Caídos s/n, 37008 Salamanca (Spain)

*Autor de correspondencia: ruherrero@usal.es

RESUMEN. Este artículo presenta un análisis comparativo y detallado de modelos de detección de objetos, con el objetivo de evaluar su rendimiento y robustez en diversas condiciones. La investigación busca proporcionar un marco de referencia para la selección de modelos, basándose en su eficiencia, adaptabilidad y precisión, así como sentar las bases para futuras mejoras en el campo de la visión artificial. Se llevó a cabo una evaluación teórica y práctica de modelos seleccionados, analizando exhaustivamente sus arquitecturas, ventajas y desventajas. La fase práctica consistió en una evaluación experimental, infiriendo los modelos en diversos conjuntos de datos a los que se aplicaron técnicas de preprocesamiento y filtrado, como la introducción de ruido y difuminado, para simular condiciones de imagen adversas. Para este fin, se desarrolló una aplicación de escritorio que facilitó la carga de imágenes y la evaluación automatizada de los modelos, garantizando un análisis consistente y reproducible. Los resultados demuestran que el rendimiento de los modelos varía significativamente en función de la calidad y las características de los datos de entrada, revelando que no existe un único modelo óptimo para todas las situaciones. Se identificó que algunos modelos mantienen una mayor precisión en condiciones de degradación de la imagen, demostrando una robustez superior. Las conclusiones destacan la importancia de seleccionar el modelo en función del contexto de aplicación y las características específicas de los datos, y se proporciona una guía práctica para la implementación de soluciones eficientes.

Palabras clave. *Aprendizaje profundo, Modelos de detección de objetos, Red neuronal convolucional Robustez, Transformer, Visión artificial.*

ABSTRACT. This article presents a comparative and detailed analysis of object detection models, with the aim of evaluating their performance and robustness under various conditions. The research seeks to provide a reference framework for model selection based on efficiency, adaptability, and accuracy, as well as to lay the groundwork for future improvements in the field of computer vision. A theoretical and practical evaluation of selected models was carried out, thoroughly analyzing their architectures, advantages, and disadvantages. The practical phase consisted of an experimental evaluation, inferring the models on various datasets to which preprocessing and filtering techniques were applied, such as noise introduction and blurring, to simulate adverse image conditions. For this purpose, a desktop application was developed that facilitated image loading and automated model evaluation, ensuring consistent and reproducible analysis. The results show that the performance of the models varies significantly depending on the quality and characteristics of the input data, revealing that there is no single optimal model for all situations. Some models were found to maintain greater accuracy under image degradation conditions, demonstrating superior robustness. The conclusions highlight the importance of selecting the model based on the application context and the specific characteristics of the data, and provide practical guidance for implementing efficient solutions.

Keywords. *Computer vision, Convolutional neural network, Deep learning, Object detection models, Robustness, Transformer.*

1. Introducción

La detección de objetos se ha convertido en una de las áreas más significativas y dinámicas dentro de la visión por computadora, debido a su capacidad para identificar y localizar múltiples elementos dentro de una imagen o video de manera automática [1]. Este avance tecnológico ha transformado profundamente una amplia gama de sectores, desde la seguridad y el transporte hasta el comercio y la medicina. Estas aplicaciones subrayan la importancia de esta tecnología como herramienta para ofrecer soluciones más rápidas, precisas y personalizadas. En este contexto, la comparación entre los diversos modelos de detección de objetos resulta indispensable. La evaluación no solo permite entender las capacidades y limitaciones técnicas de cada modelo, sino también analizar su impacto directo en las aplicaciones del mundo real. Los modelos de detección de objetos se desarrollan a partir de arquitecturas complejas y avanzadas que integran estrategias diseñadas para optimizar aspectos clave como la precisión, la velocidad y la adaptabilidad a entornos dinámicos. Los avances en redes neuronales han revolucionado el campo de la visión artificial, permitiendo una mejora del incremento en la precisión y eficiencia de los modelos de detección de objetos [2]. Sin embargo, no todos los modelos enfrentan los desafíos de la misma forma. Algunos están diseñados para aplicaciones en tiempo real, como los sistemas de conducción autónoma, donde la velocidad de inferencia es crucial. Otros priorizan la capacidad de detectar detalles complejos, como en el diagnóstico médico, donde la precisión tiene mayor peso que el tiempo de procesamiento. En paralelo, con el crecimiento exponencial del volumen de datos visuales generados por cámaras, sensores y dispositivos móviles, surge la necesidad de modelos que no solo ofrezcan resultados precisos, sino que también puedan operar en condiciones desafiantes. Esto incluye procesar datos en dispositivos con capacidades computacionales limitadas, manejar situaciones complejas como la detección de

objetos en movimiento o enfrentarse a condiciones desfavorables de iluminación, ruido visual o desenfocado en imágenes. En general, la detección de objetos se encuentra en una posición de gran importancia en el panorama tecnológico actual, evolucionando como una disciplina que impulsa avances en múltiples campos. Una comparación exhaustiva de los modelos existentes es esencial no solo para entender las particularidades de cada enfoque, sino también para fomentar la innovación y la aplicación efectiva de estas soluciones en los complejos desafíos que plantea el mundo real. Esto reafirma la necesidad de seguir investigando y desarrollando tecnologías que permitan una integración aún más robusta, eficiente y escalable de la detección de objetos en una diversidad de contextos.

Las redes neuronales son sistemas computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Están compuestas por múltiples capas de nodos interconectados que procesan la información de manera distribuida [2]. Su estructura permite realizar tareas complejas como el reconocimiento de imágenes, la predicción de datos y la automatización de decisiones. A medida que reciben datos, ajustan sus conexiones internas mediante un proceso de aprendizaje que optimiza su funcionamiento. Se utilizan algoritmos matemáticos para modificar los pesos de cada conexión, mejorando la precisión con cada nueva información. Son fundamentales en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en el aprendizaje profundo, donde manejan grandes volúmenes de datos. Su capacidad de adaptación las hace ideales para encontrar patrones en conjuntos masivos de información. Funcionan mediante el uso de funciones de activación que determinan qué nodos deben activarse para generar un resultado. Gracias a su flexibilidad, pueden abordar problemas que los modelos tradicionales no pueden resolver con facilidad y emplearse en todo tipo de áreas del conocimiento.

Uno de los tipos de redes neuronales más utilizadas son las redes neuronales convolucionales (CNN), un tipo de redes neuronales especializadas en procesar datos que tienen una topología de cuadrícula o malla, como imágenes, videos y señales unidimensionales. A diferencia de las redes neuronales densamente conectadas, donde cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa anterior, las CNN emplean conexiones locales y compartidas. En las aplicaciones de aprendizaje automático, la entrada suele ser una matriz de datos, y el núcleo una matriz de parámetros adaptados para la red neuronal. Dichas matrices se denominan tensores, matrices multidimensionales de valores numéricos, que permiten generalizar las matrices a más dimensiones. Los algoritmos basados en tensores son computacionalmente menos complejos y más precisos; en comparación con los algoritmos tradicionales basados en vectores [3]. Otro tipo de redes neuronales más usadas en la detección de objetos son los Vision Transformer (ViT): Un Transformer hace referencia a una arquitectura de red neuronal ideadas en sus inicios para tareas relacionadas con el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Sin embargo, gracias a sus características también se están usando en el área de visión artificial [4]. La arquitectura está formada principalmente por dos módulos: Un codificador que procesa la información de entrada y un decodificador que genera los datos de salida. Presentan un mecanismo de autoatención, que permite a la red ponderar o pesar diferentes partes de una secuencia de datos, como palabras en una oración o píxeles en una imagen. Esta capacidad de representar la información ha permitido que los Transformers obtengan unos resultados similares o superiores al de otros tipos de redes, como las redes neuronales convolucionales y recurrentes. Existen varias técnicas y mecanismos para mejorar el rendimiento de la autoatención, como el mecanismo MultiHead Attention, cuyo objetivo es focalizar el modelo sobre varias zonas de datos de forma paralela [5]. La detección de objetos es un término del campo de la visión artificial que consiste en identificar y localizar de manera precisa objetos dentro de imágenes digitales [1]. Esta tarea representa una intersección entre la localización y la clasificación de objetos, requiriendo que un sistema no solo determine la presencia de un objeto específico, sino también su posición exacta dentro de la escena visual. La detección de objetos implica entrenar

modelos de aprendizaje profundo, típicamente redes neuronales convolucionales, para que sean capaces de extraer características visuales de las imágenes de entrada. Estas características permiten al modelo comprender y aprender sobre los objetos de interés, facilitando así su identificación y localización. El resultado de un sistema de detección de objetos suele ser un conjunto de cuadros delimitadores (bounding boxes) que encierran los objetos detectados, junto con una etiqueta de clase asociada a cada cuadro. Estos cuadros delimitadores proporcionan información precisa sobre la posición y el tamaño de los objetos en la imagen, mientras que las etiquetas de clase indican la categoría a la que pertenece cada objeto. Para que un modelo de detección pueda identificar correctamente los elementos, es necesario preprocesar la imagen. En visión artificial, las imágenes se expresan como funciones continuas en un plano de coordenadas 2D. Cuando se digitalizan, las imágenes se someten a dos procesos principales llamados muestreo y cuantificación, convirtiendo la función de imagen continua en una estructura de cuadrícula discreta de elementos de píxeles. A continuación, el ordenador puede segmentar una imagen en regiones discretas según la similitud visual y la proximidad de los píxeles. Cuando se realiza la inferencia usando una imagen de entrada, el modelo de detección de objetos reconoce regiones con características similares a las definidas en el conjunto de datos de entrenamiento como el mismo objeto. De este modo, la detección de objetos es una forma de reconocimiento de patrones. Los modelos de detección de objetos no reconocen objetos como tal, sino las características y propiedades que identifican los objetos de propiedades como tamaño, forma, color, etc. Una de las métricas más importantes para evaluar un modelo de detección de objetos es la Intersection Over Union (IoU). Relaciona el encuadre que realiza el modelo sobre un objeto con su encuadre real según la etiqueta de dicho objeto. IoU representa la intersección de ambos rectángulos entre la unión de los mismos. Una mayor coincidencia entre las cajas significa una localización mejor del objeto en el espacio de la imagen por parte del modelo [6].

2. Materiales y Métodos/Metodología

En esta sección se propone la metodología utilizada en la realización de este trabajo, con el objetivo de proporcionar una evaluación y comparación tanto teórica como práctica del rendimiento de diversos modelos de detección de objetos en imágenes. El objetivo es medir su desempeño ante escenarios adversos (baja iluminación, baja resolución, ruido digital, etc.), presentando los resultados en gráficas y tablas para analizar cómo mantienen su rendimiento frente a variaciones en la calidad de los datos de entrada. Para lograr este propósito, la investigación se estructura en las siguientes etapas clave:

4.1. Selección de modelos

Elección de un conjunto representativo de modelos de detección de objetos para la evaluación. Se ha considerado factores como el uso de diferentes arquitecturas, niveles de complejidad y popularidad a la hora de elegir los modelos. El factor determinante en la selección de los modelos está determinada por los resultados del mapeo sistemático. En los que se ha observado los principales modelos: YOLO [7, 8, 9, 10, 11], SSD [12, 13], Faster R-CNN [14,15], RT-DETR [16]. La última versión del modelo YOLO al comienzo de este estudio era la 11; aunque pasados unos meses salió la versión 12, por lo que se decidió añadir ambas para realizar una evaluación y comparación no solo entre modelos, sino también entre estas dos versiones del modelo YOLO. Durante la fase de recogida de fuentes y artículos sobre los diversos modelos, se observó el término de modelos basados en vocabulario abierto. Estos modelos son menos conocidos y populares, aunque debido a su arquitectura y funcionamiento atractivo se incorporó al estudio. Para asegurar una comparación justa entre los modelos de detección de objetos, el número de parámetros de cada modelo debe ser similar, debido a que el número de parámetros influye directamente en la capacidad de un modelo para aprender y en sus requisitos computacionales. Al comparar modelos con un número de parámetros semejante, permite una evaluación más centrada en la eficiencia de la arquitectura del modelo. De esta manera, la comparativa se vuelve más equitativa, ya que las diferencias en el rendimiento. serán más atribuibles a las variaciones arquitectónicas de cada modelo en lugar de simplemente a su tamaño.

Parámetro	Faster R-CNN	RT-DETR	SSD	YOLOv1	YOLOv2	YOLOv3
Arquitectura	ResNet-50-FPN	ResNet-50-DINO	MobilenetV2	YOLOv1-L	YOLOv2-L	YOLOv3-T-B/16-P-2
Input Size	800×800	640×640	300×300	640×640	640×640	640×640
Parámetros (M)	41.5	23.4	34.3	32.5	40.8	35.1
FLOPs (G)	260	120	2.5	184	210	195
Batch Size	16	16	16	16	16	16
Confianza Threshold	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Precisión	FP32	FP16	FP16	FP16	FP16	FP16
Dispositivo	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3060	NVIDIA GeForce RTX 3060
RAM/VRAM	12 GB	12 GB	12 GB	12 GB	12 GB	12 GB
Framework	PyTorch 2.1.0/TorchVision 0.16.0	Ultralytics 8.0/TensorRT 8.6	PyTorch 2.1.0/TorchVision 0.16.0	Ultralytics 8.0	Ultralytics 8.0	YOLOv3 1.0

Tabla 1. Especificaciones técnicas y configuraciones de los modelos de detección de objetos evaluados

4.2. Métricas de evaluación

La definición de métricas de evaluación claras y objetivas será crucial para cuantificar el rendimiento de los modelos en términos de precisión, velocidad y eficiencia. Las métricas utilizadas son aquellas que

suelen ser usadas al evaluar un modelo de detección. Entre ellas se encuentran tiempo total, confianza media, tiempo medio de inferencia, exactitud, precisión, exhaustividad, F1-Score y media Intersection Over Union, mAP-50 [17, 18, 19, 20, 21].

Para garantizar la precisión en la evaluación temporal, el Tiempo total y el Tiempo medio de inferencia (ms) se calcularon siguiendo un protocolo riguroso. Cada modelo se infirió sobre la totalidad del conjunto de datos de prueba de personas (1200 imágenes) y el proceso se repitió 5 veces. El tiempo de inferencia individual se midió desde la carga de la imagen en el modelo hasta la obtención de los cuadros delimitadores. Para el Tiempo total, se consideró la suma de los tiempos de inferencia de todas las imágenes. Los valores reportados representan el promedio de las 5 ejecuciones, y la dispersión (desviación estándar) no superó el 3% en todas las pruebas de tiempo.

4.3. Diseño de la evaluación práctica

Planificación de un caso de estudio para evaluar el rendimiento de los modelos seleccionados en un conjunto de datos de imágenes. Los modelos están preentrenados con el conjunto de datos COCO 2017 para la fase de evaluación práctica, elección fundamentada en los resultados del mapeo sistemático realizado.

Conjunto entrenamiento	118K
Conjunto validación	5K
Conjunto prueba	20K

Tabla 2. División del conjunto de datos para el preentrenamiento de los modelos

Dicho mapeo mostró que COCO persiste como un referente muy utilizado en el campo de la visión artificial para la evaluación de modelos de detección de objetos. Su gran popularidad reside en su diversidad de escenas, número de muestras y variedad de categorías, convirtiéndolo en un benchmark valioso para comprender el rendimiento general de los modelos. La decisión de utilizar los modelos preentrenados con un dataset público y de gran reconocimiento como COCO responde al objetivo de maximizar la utilidad de los resultados de esta investigación para futuros estudios en el campo. Al no basar la evaluación práctica en un conjunto de datos específico y limitado a un contexto

concreto, se busca que las conclusiones sobre el desempeño relativo de los modelos evaluados tengan una mayor generalidad y puedan servir como punto de referencia para investigaciones posteriores que utilicen el mismo estándar. Para la realización de la evaluación y comparación práctica, se han elegido dos conjuntos de datos: Un conjunto de imágenes de partidos de fútbol, que consta de 1200 imágenes, divididas en dos clases: Personas que poseen el balón y personas que no lo tienen. Para este estudio es irrelevante quién tiene el balón, por lo que se ha considerado ambas clases como personas. El objetivo es evaluar el rendimiento de los modelos detectando objetos de menor tamaño y elementos que no están completos en las imágenes. En fases anteriores de la investigación se usó un conjunto de datos grandes volúmenes de personas en la calle grabadas con cámaras. Se descartó el uso de dicho conjunto de datos debido a la falta de etiquetado de los elementos. Muchas de las personas eran detectadas por los modelos de forma correcta; sin embargo, al no estar correctamente etiquetadas en el conjunto de datos, provocaba que aumentase el número de falsos positivos, desvirtuando los resultados de los experimentos. El segundo conjunto de datos está formado por imágenes de pájaros, concretamente 2100 registros. El objetivo es evaluar el rendimiento de los modelos sobre elementos con una mayor diversidad de colores y formas, debido a que existen gran multitud de variedades de aves.

En cuanto a los filtros y procesados de los conjuntos de datos realizados para evaluar el rendimiento de los modelos frente a variaciones significativas en la calidad de los datos de entrada. Algunos de ellos se recogieron tras la realización del mapeo sistemático, como el ruido o el reescalado de las imágenes. En concreto son: Escala de grises, poco brillo, ruido gaussiano, desenfoque gaussiano y baja resolución.

Hardware de Inferencia	NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB VRAM)
CPU	Intel Core i7-11700K
RAM del Sistema	32 GB DDR4
Sistema Operativo	Ubuntu 20.04 LTS
API/Driver GPU	CUDA Toolkit 11.8 / Driver NVIDIA 535.104
Framework Principal	PyTorch 2.1.0

Entorno de Ejecución	Aplicación de escritorio desarrollada en Python 3.9
Conjunto de Datos de Entrenamiento	COCO 2017

Tabla 3. Entorno técnico utilizado para la evaluación práctica de los modelos

3. Resultados y discusión

En esta sección se muestran los resultados obtenidos tras la inferencia de los modelos sobre los conjuntos de datos y aplicando los diferentes procesados o filtros. Es fundamental establecer un rendimiento base de los modelos de detección de objetos sobre los conjuntos de datos originales y sin modificar. Esta evaluación inicial, previa a la aplicación de cualquier filtro o alteración a las imágenes, sirve como un punto de referencia crucial. Al comparar los resultados de la robustez de los modelos frente a situaciones adversas con este rendimiento base, permite realizar la comparación sobre el impacto exacto de las alteraciones desde una mejor perspectiva. Sin esta comparación inicial, sería difícil determinar si las variaciones en el rendimiento se deben a la falta de robustez o simplemente a la naturaleza inherente de los modelos. A continuación se muestran las gráficas tras la evaluación de los modelos sobre el conjunto de imágenes de personas sin aplicar ningún tipo de filtrado o modificación:

Figura 2. Gráficas resultantes de las métricas de los modelos evaluados sin aplicar filtros.
Fuente: Original.

Tras evaluar estos modelos de detección de personas en un conjunto de datos de imágenes sin modificar, se aprecian diferencias notables en su rendimiento. Tal como se muestra en la Figura 1, el modelo más rápido en procesar las imágenes fue SSD, tanto en tiempo total como por imagen individual, mientras que Faster R-CNN resultó ser significativamente el más lento. Las velocidades de estos modelos se deben posiblemente a la naturaleza de sus arquitectura: SSD es un modelo con una arquitectura de una etapa, lo que permite realizar la inferencia de una imagen a una velocidad mayor. En el caso contrario, Faster R-CNN necesita generar una predicción a nivel de píxel, perjudicando el tiempo de inferencia. El tiempo de ejecución de Faster R-CNN es aproximadamente el doble que la media (línea roja).

Figura 2. Proporción del tiempo total de ejecución total
Fuente: Original.

La Figura 2 indica la proporción del tiempo total de ejecución para cada modelo. Como ya se mencionó anteriormente Faster R-CNN es el modelo más lento. En

este experimento, consumió más de un tercio del tiempo total (34.13 %). El segundo más lento fue el ViT RT-DETR, debido posiblemente a que ese tipo de red neuronal requiere más potencia computacional, por lo que puede verse perjudicado al ejecutarse en hardware con características más limitadas.

Figura 3. Gráfica comparativa de la métrica Tiempo total
Fuente: Original.

Figura 4. Gráfica comparativa de la métrica Tiempo medio inferencia
Fuente: Original.

Figura 5. Gráfica comparativa de la métrica Media confianza
Fuente: Original.

Figura 6. Gráfica comparativa de la métrica Exactitud
Fuente: Original.

Figura 7. Gráfica comparativa de la métrica Precisión
Fuente: Original.

Figura 8. Gráfica comparativa de la métrica Exhaustividad
Fuente: Original.

Figura 9. Gráfica comparativa de la métrica F1-Score
Fuente: Original.

Figura 10. Gráfica comparativa de la métrica Media IoU
Fuente: Original.

Figura 11. Gráfica comparativa de la métrica mAP50
Fuente: Original.

En cuanto al desempeño general de los modelos (Figuras 3-11), los modelos YOLO11, YOLO12, YOLO-World y SSD muestran consistentemente los mejores resultados en métricas de rendimiento (exactitud, precisión, recall, F1-Score, media IoU, mAP50), con valores significativamente más altos que Faster R-CNN y RT-DETR en la mayoría de los escenarios. Además, tienden a ser más rápidos en cuanto a la inferencia de las detecciones. Faster R-CNN y RT-DETR son notablemente más lentos (sobre todo Faster R-CNN) y generalmente exhiben menores valores en las métricas de precisión, lo que afecta a la calidad de la detección. Como se ha comentado en otros puntos anteriores de este trabajo, la baja velocidad del modelo Faster R-CNN se debe a la naturaleza de su arquitectura: Se trata de una arquitectura de dos etapas, con lo que primero determina zonas potenciales de interés para posteriormente afinar las localizaciones y detecciones. El otro aspecto relacionado con la baja velocidad es el mapeo de píxeles que realiza el modelo para asignarlos a una de la categorías que detecta el modelo. RT-DETR es un ViT que generalmente necesita más potencia computacional para funcionar con el rendimiento esperado, siendo posiblemente el motivo de unos tiempos de inferencia más lentos en los experimentos presentados.

4. Conclusiones

Este estudio ha logrado todos los objetivos propuestos, proporcionando una evaluación exhaustiva de diversos modelos de detección de objetos en imágenes. La comprensión profunda de las arquitecturas de estos modelos ha permitido justificar los resultados de una evaluación práctica rigurosa. Para llevar a cabo dicha evaluación, se utilizó una aplicación de escritorio diseñada para este propósito, evaluando los modelos en dos conjuntos de datos y analizando su comportamiento al aplicar filtros que alteran la calidad de las imágenes. El modelo SSD demostró ser una excelente opción, destacando por su velocidad y precisión, lo que lo hace ideal para tareas que requieren respuestas rápidas. Por otro lado, Faster R-CNN no se mostró como una opción recomendable debido a su bajo rendimiento general y su lentitud. RT-DETR, aunque lento, sobresalió en métricas como el *recall*, lo que lo convierte en un candidato prometedor para aplicaciones críticas como la detección de tumores, donde es crucial minimizar los falsos negativos. La familia de modelos YOLO demostró un excelente balance entre velocidad y precisión, lo que los hace versátiles para una amplia gama de aplicaciones. Se

incluyeron modelos muy recientes como YOLO12 y YOLO-World, que mostraron una alta robustez ante variaciones en la calidad de las imágenes. Curiosamente, YOLO12 no mostró una mejora sustancial en comparación con versiones anteriores, mientras que YOLO-World demostró ser un modelo de detección de vocabulario abierto muy eficaz. El estudio reveló que el ruido gaussiano es el filtro más perjudicial, ya que la inserción de píxeles aleatorios interfiere significativamente con la extracción de características. Otros filtros, como el desenfoque gaussiano y la reducción de resolución, tuvieron un impacto intermedio. Por el contrario, las alteraciones en el brillo y los canales de color no afectaron notablemente el rendimiento de los modelos, lo que indica una alta robustez a este tipo de variaciones. Estos hallazgos son valiosos para futuras investigaciones enfocadas en la optimización de detectores en entornos con imágenes de baja calidad. En conjunto, este trabajo establece una base sólida para la selección de modelos de detección de objetos, permitiendo a los profesionales de la visión artificial tomar decisiones informadas basadas en el equilibrio deseado entre velocidad, precisión y robustez. Estos resultados no solo contribuyen a la resolución de problemas prácticos, sino que también abren nuevas vías para la investigación futura en el campo. En cuanto a líneas de trabajo futura, se propone realizar una evaluación similar utilizando modelos preentrenados en conjuntos de datos públicos como PASCAL o ImageNet, probar los modelos en un dispositivo de borde para evaluar su rendimiento en sistemas con recursos limitados, utilizar un equipo con una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) para comparar el rendimiento de los modelos con la configuración actual y realizar un estudio similar centrado en la evaluación de múltiples Vision Transformers (ViT).

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de Rubén Herrero Pérez está subvencionado por PREP2023-151701OB, financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y FSE+. Esta publicación forma parte del proyecto con referencia PID2023-151701OB-C21 titulado «Plataforma autoadaptativa basada en agentes inteligentes para la optimización y gestión de procesos operativos en almacenes logísticos (PLAUTON)», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por «FEDER Una forma de hacer Europa», por «FEDER/UE», por la

«Unión Europea» o por la «Unión Europea NextGenerationEU/PRTR».

CONFLICTO DE INTERESES

- Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Rubén Herrero Pérez: Conceptualización, metodología, software, supervisión, redacción y edición. Sergio García González y David Cruz García: Limpieza de datos, investigación, visualización. Arturo Álvarez Sánchez: software, validación. William Gouvea Buratto: metodología, recursos. Gabriel Villarrubia González: redacción y preparación del borrador original.

"Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo."

REFERENCIAS

[1] Syed Sahil Abbas Zaidi, Mohammad Samar Ansari, Asra Aslam, Nadia Kanwal, Mamoon Asghar, and Brian Lee. A survey of modern deep learning based object detection models, 2021.

[2] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.

[3] S. Rabanser, O. Shchur, and S. Günnemann. Introduction to tensor decompositions and their applications in machine learning, noviembre 2017.

[4] Omar Elharrouss, Yassine Himeur, Yasir Mahmood, Saed Alrabaa, Abdelmalik Ouamane, Faycal Bensaali, Yassine Bechqito, and Ammar Chouchane. Vits as backbones: Leveraging vision transformers for feature extraction. *Information Fusion*, 118:102951, 2025.

[5] Kai Han, Yunhe Wang, Hanting Chen, Xinghao Chen, Jianyuan Guo, Zhenhua Liu, Yehui Tang, An Xiao, Chunjing Xu, Yixing Xu, Zhaohui Yang, Yiman Zhang, and Dacheng Tao. A survey on vision transformer. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 45(1):87–110, 2023.

[6] Jiawen Wang, Chenfei Liao, Dewei Li, Zhongqi Zhao, Jingchuan Chen, and Kehu Yang. An efficient large kernel convolution network designed for neural processing unit. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 142:109887, 2025.

[7] Ultralytics. Ultralytics YOLO11 Tasks — docs.ultralytics.com.

[8] R. Sapkota, Z. Meng, M. Churuvija, X. Du, Z. Ma, and M. Karkee. Comprehensive performance evaluation of yolo11, yolov10, yolov9 and yolov8 on detecting and counting fruitlet in complex orchard environments, julio 2024.

[9] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi. You only look once: Unified, real-time object detection. arXiv.org, junio 2015.

[10] Rahima Khanam and Muhammad Hussain. Yolov11: An overview of the key architectural enhancements, 2024.

[11] Priyanto Hidayatullah, Nurjannah Syakrani, Muhammad Rizqi Sholahuddin, Trisna Gelar, and Refdinal Tubagus. Yolov8 to yolo11: A comprehensive architecture in-depth comparative review, 2025.

[12] Iliia Sucholutsky and Matthias Schonlau. 'less than one'-shot learning: Learning classes from m lt; n samples. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(11):9739–9746, May 2021.

[13] W. Liu, D. Anguelov, D. Erhan, C. Szegedy, S. Reed, C. Fu, and A. C. Berg. Ssd: Single shot multibox detector, 2016.

[14] Sandeep Angara, Nishith Reddy Mannuru, Aashrith Mannuru, and Sharath Thirunagaru. A novel method to enhance pneumonia detection via a model-level ensembling of cnn and vision transformer. arXiv preprint arXiv:2401.02358v1, 2024.

[15] Alzayat Saleh, David Jones, Dean Jerry, and Mostafa Rahimi Azghadi. A lightweight transformer-based model for fish landmark detection. arXiv preprint arXiv:2209.05777v1, 2022.

[16] Yian Zhao, Wenyu Lv, Shangliang Xu, Jinman Wei, Guanzhong Wang, Qing-qing Dang, Yi Liu, and Jie Chen. Detrs beat yolos on real-time object detection, 2024.

[17] Christian Janiesch, Patrick Zschech, and Kai Heinrich. Machine learning and deep learning. *Electronic Markets*, 31(3):685–695, 2021.

[18] S. Rabanser, O. Shchur, and S. Günnemann. Introduction to tensor decompositions and their applications in machine learning, noviembre 2017.

[19] R. Sapkota, Z. Meng, M. Churuvija, X. Du, Z. Ma, and M. Karkee. Comprehensive performance evaluation of yolo11, yolov10, yolov9 and yolov8 on detecting and counting fruitlet in complex orchard environments, julio 2024.

[20] Ultralytics. Yolo-world (real-time open-vocabulary object detection), octubre 2024.

[21] Jonathan Hui. map (mean average precision) for object detection Jonathan-hui.medium.com, 2018.